

Актуальні питання сучасної лексикографії та діалектології

УДК811.161.2'28(477.81/.82):821.161.2(477.82)'06.08Нестерчук

Григорій Аркушин

Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука «Блакитна сарна»

Нещодавно виданий роман «Блакитна сарна» М. Нестерчука уже з цікавістю сприйнятий читачами, а також привернув увагу і мовознавців, і літературознавців. На сьогодні докладно досліджені різні види ужитих у творі діалектизмів: фонетичні, словотвірні, лексичні та ін., простудійовано також антропонімію, мікротопонімію та фразеологію роману.

Але так уже традиційно склалося, що в художніх творах нечасто представлені діалектні граматичні відмінності, тому студії про морфологію та синтаксис говірок досить рідкісні. З цього погляду приємний виняток становить роман М. Нестерчука.

У статті докладно проаналізовані особливості всіх змінних частин мови і встановлено, що автор не сліпо копіює місцеву говірку, а декількома штрихами (двома-трьома словами) підкреслює говіркове мовлення своїх героїв, пор.: іменники – *соли, матиру, туй Яринци, ой, синок* та ін.; прикметники – *син багати, жінка Грицьова, матері чирвоний*; займенники – *до єї, коло меї хати, на свим віку, яких цвахів*; дієслова – *дають, стоять, знаїм, Марина втопляється* та ін.

Синтаксичних відмінностей виявлено менше (побудова прийменникових і безприйменникових словосполучень: *уповноважений по шерсті, клопотався за коні, при них начальником при конях, не забрали з-за ноги, вигнала б к лихий матері*; інверсовані структури у простих та складних реченнях: *лук він хороший має; була вона, хлопці, вроди рідкісної жінкою*), оскільки твір писаний літературною мовою.

Якщо якесь говіркове слово різні письменники часто вживають у своїх художніх творах, то воно з часом може набути значного поширення, а згодом навіть і літературного статусу, але цього не може статися з розглянутими діалектизмами, оскільки в граматиці літературна норма давно вже усталена.

Ключові слова: західнополіський говір, середньополіський діалект, морфологічні відмінності, синтаксичні особливості, літературні відповідники.

Майже всі волинські письменники, починаючи від Олени Пчілки і Лесі Українки, у своїх художніх творах використовували місцеві слова, див., напр., «Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі» [2]. Не цурається рідних *загоренських* слів і прозаїк В. Лис, що народився в с. Згорани Любомльського району Волинської області; саме він із сучасних волинських письменників найбільше використовує говіркових слів у своїх творах. Мову його романів докладно проаналізували молоді волинські дослідники І. Левчук, А. Яворський, І. Дружук, О. Нестерчук та ін.

А недавно ще один уродженець Волинської області Мирон Нестерчук видрукував роман-баладу «Блакитна сарна» [3], над яким працював понад три десятки літ. Це художнє полотно описує події упродовж тяжких 1939–1944 років у нетихому поліському селі Затишші, коли польську владу швидко змінювала совіцька, а згодом німецька, і знову совіцька, коли часто навідувалися «лісові гості», не повідомляючи, хто вони і за кого вони борються, тому кожне сказане поліщуком слово могло стати останнім...

Задум написати такий роман виник давно: *«Минуле не давало спати, стукало в двері, а рука не мала змоги зафіксувати бодай те, про що можеш розказати тільки ти, й більше ніхто. <...> Ти мусиш все сказати, як уже вийде. Про те, що було, скільки витернів народ наш у ті страшні часи, які історики втиснули в два слова: «Друга світова». Ти мусиш сказати про все, що пережив сам, що чув од земляків, і в правдивості чого не сумніваєшся. Щоб пам'яталося, щоб не забувалося»* [3, с. 386]. Отже, підкреслимо найголовніше: цей роман біографічний. І ще одне уточнення: мешканці с. Сильно Ківерцівського району Волинської області, де народився письменник, стали прототипом персонажів описаного Затишшя. Ця деталь особливо важлива під час аналізу мови твору, адже роман уже зацікавив мовознавців, зокрема діалектологів і фразеологів (Г. Аркушин), а ономасти схарактеризували прізвища, прізвиська і варіанти імен затишців (О. Нестерчук), проводячи порівняння з конкретною говіркою с. Сильно, для чого використане видання теж силенця «Силенська гуторка : топоніміка, люди, мова» [1], до речі, перше видання було опубліковано у Мельбурні (Австралія) стараннями ще одного силенця – відомого діаспорного літератора та письменника Степана Радіона.

Тому мета цього дослідження – виявити серед говіркових слів, ужитих у романі, морфологічні та синтаксичні відмінності супроти літературної мови і порівняти їх з нормативними відповідниками та з сучасним мовленням силенців. При цьому зауважимо: хоч від описаних подій пройшло майже вісімдесят років, однак таке порівняння залишається актуальним, оскільки в граматиці силенської говірки відбулися лише незначні зміни (найбільш змінною навіть упродовж короткого історичного періоду виявляється лексика).

Говірка с. Сильно (офіційна назва Сильне – така собі сучасна зукраїнізована) знаходиться на межі між західно- і середньополіським діалектами, але з перевагою середньополіських фонетичних рис. Для аналізу морфологічних особливостей більшість прикладів узяті з реплік дійових осіб, при цьому форми, спільні з літературною мовою, подаємо звичайним *курсивом*, а суто діалектні відмінності виділяємо *напівнасиченим* шрифтом. Приклади подаємо у тій формі, у якій вони вжиті в романі.

Морфологічні особливості

Письменник не просто копіює говірку свого рідного села, а відбирає для роману найбільш характерні особливості мовлення односельців, тому деяка частина морфологічних відмінностей не представлена у цьому творі. Зрозуміло, що найбільше прикладів знаходимо серед змінних частин мови.

Іменник. В оформленні роду іменників виявлено декілька відмінностей: *бальок ч.р.* ‘дерев’яне перекриття, на якому кріпиться стеля хати’ – літ. *балка ж.р., вапна ж.р. (білимо вапною)* – літ. *вапно с.р., товар ч. р.* ‘стадо корів’ – силенське *товар с.р. (наше товар ходило по болоту)*; пор. ще три іменники одного роду, оформлені за зразками різних відмін: *вош ж.р.* (III відміна) – літ. *воша ж.р.* (I відміна); так само *миш* – *миша*, *блех* – *блеха*. Прикметники чи прикметникові займенники узгоджуються з іменниками спільного (подвійного) роду або в жіночому, або в чоловічому роді, пор.: *ждала ти дружину вірного* (тут: *дружина* ‘чоловік, з яким жінка у шлюбі’); *найгіркіший п’яниця і моя п’яниця* (стосується особи чоловічого роду).

Найбільше особливостей виявлено при відмінюванні іменників різних відмін в однині, насамперед іменника *мати*, пор. силенську словозміну: *ма́ти, ма́тири, ма́тири, ма́тиру, ма́тиройу, (в) ма́тири, ма́ти*. Інші приклади представлені в таблиці.

	Однина	множина
Н.в.	<i>вельон, дикта, дзік, луг,</i>	<i>гайові, повстанці, сестри, гочі,</i>
Р.в.	<i>нужник, нагір'я, подвір'є</i>	<i>очка, іроди, хмари, літаки,</i>
Д.в.	<i>каля клуни, без станіка,</i>	<i>танки</i>
З.в.	<i>перейшли кордона</i>	<i>до цибульників, сто шомполів,</i>
О.в.	<i>батейкові, матюнци,</i>	<i>для</i>
М.в.	<i>німцьові, туй Яринци, панові,</i>	<i>коней, цих комах, риб, сватів</i>
Кл.в.	<i>Габрельові</i>	<i>героям, панам, каменярам,</i>
	<i>соли, матиру (вигнав), за</i>	<i>німцям,</i>
	<i>гуторку, на подвір'є,</i>	<i>людям</i>
	<i>перейшли кордона</i>	<i>коров'яки (повизбирує), про</i>
	<i>з Грицьом, Гриньом, з</i>	<i>хлопців, в посадку, голови</i>
	<i>Мицьом, з Катьою, з</i>	<i>(крутят)</i>
	<i>нев'істкою, Маслоком</i>	
	<i>на лужечку, по срачині, в</i>	<i>клопотами, рожами, з</i>
	<i>соломі, в гумні, на тартаку</i>	<i>хлопцями, з снігами, гочима,</i>
	<i>їж, бідо мала; братку;</i>	<i>ратичками</i>
	<i>дядьку; бабуню; ой, синок;</i>	
	<i>дед, тобі гроші не тра?;</i>	<i>на возах, по тонтах, при</i>
	<i>голубойку; вовче; Катю,</i>	<i>інжинерах, в серцях, у газетах,</i>
	<i>Марино, Мари-и!, Мар'є,</i>	<i>по хатах</i>
	<i>Павло Павле; ти б,</i>	<i>хлопці; друзяки; куми; люди</i>
	<i>Шершню...; друже Смереко,</i>	<i>добрі;</i>
	<i>друже Гай; друже чотар;</i>	<i>людоньки; Дорогі сини наші!</i>
	<i>дядьку Кириле</i>	<i>Браття і сестри!</i>

Отже, особливість мовлення силенців (як давніше, так і тепер) – це відсутність поділу іменників першої і другої відмін на групи, пор.: *Грицьом, з Мицьом, Гриньом – Маслоком, Катьою – Мариною*, тобто відмінність виявлена тільки у збереженні перед закінченням кінцевих м'яких приголосних основи, що на письмі позначені літерою *ь*; пор. ще закінчення давального відмінка варіанта імені і прізвиська тієї самої особи: *Гаврикові – Габрельові*.

Автор, хоч і непослідовно, передає ще одну говіркову морфологічну рису – закінчення *-и* та ствердіння приголосних у деяких непрямих відмінках: *каля клуни, дайте соли, туй Яринци* (але: *в соломі*). Письменник зафіксував таке порівняно «новітнє» явище, як уживання родового відмінка з прийменником *для* (*купити для*

Матвія корову) замість прямого давального (*купити Матвієві*); пор ще: *настоєм полину для овечок*. Інший незвичний приклад: *за кордона пішли*.

Іменники в кличному відмінку здебільшого не відрізняються від літературних відповідників, хоч іноді у звертанні паралельно вжиті форми і називного, і кличного відмінків (*Павло || Павле*), зрідка лише називного (*синок*), так само і з прізвищами та позивними воїнів (*друже Смереко, друже Гай*). Звертання *дед*, очевидно, запозичено від росіян, про що свідчить і фонетика слова.

Постпозитивні назви населених пунктів як приклади найчастіше невідмінювані: *в селі Сильно; до станції Рудочка; поле, що зветься Чукра* (але: *жителі <...> містечка Софіївки; в містечко Олику; з містечка Тростяня*); в інших позиціях ойконіми відмінювані: *дядьки з Гомелян* (с. Гомеляни), *з боку Берестяного* (с. Берестяне – наголос позначив автор), *між Луцьком та Колками*.

Серед ужитих **прикметників** значних відмінностей від літературної мови не виявлено. Як і в говірці, досить поширені повні нестягнені форми: *дорогейкая, золотейкая, крученеє* (пір'я), *добрії*; пор. закінчення *матерії чирвонії*. У силенській говірці в прикметниках ч.р. усікається кінцевий *й* – *син багати*, як і в так званих порядкових числівниках – *прилетів крук <...>, прилетів други*, що характерно для середньополіських говірок (*зелени, сін'і, трет'і, пй'ати, дес'ати* і т.д.), щоправда в романі це явище представлено непослідовно.

Вищий ступінь порівняння прикметників творений переважно за допомогою суфікса **-иш-** (*багатий – багатийиш, крепка* ‘сильна, міцна’ – *кретиша*, пор. *легша* < *легка* або *літша* з відсутністю у говірках нульового ступеня), зрідка використано **-іш-** (*гіркий – гіркийиш, бідніший*), від якого утворений найвищий ступінь – *найгіркийиш* (*п'яниця*). Відсутні ступенювання серед якісних прикметників із суфіксами, що надають збільшено-згрубілі відтінки дериватам, пор.: *в холоднючий воді*. Але в говірці до таких прикметників є відповідники зі значенням ‘ознака, яка виявлена більшою мірою’, що твориться додаванням звука **ш**: *холоднючий – холоднючийиш* (*холодн'ушчи*) ‘ще більш холодний’, *густючий – густючийиш* (*гус'т'ушчи*).

Для творення присвійних прикметників від антропонімів уживають лише суфікс **-ов-ий** (**-ов-а**) зі збереженням м'яким кінцевим приголосним основи: *жінка Грицьова* < *Гриць*.

Найбільше відмінностей у говірці с. Сильно виявлено серед особових, присвійних та вказівних **займенників** (наводимо лише приклади, що вжиті в романі):

Розряди займенників	Приклади
особові	<i>я – в мене; він – його була в його коло його, йому, його, з їм, на йому; вона – її єї до єї в неї без неї, їй, за єю; вони – їх з них, їм, за ними</i>
присвійні	<i>моя – меї (сили), коло меї хати; твій – твойого; твоя – твеї; свій – свого, на свим (віку)</i>
вказівні	<i>той отой, того; та – тая (гуторка), меї тої тієї, тую на тую; за тею; те – теє, теє (вчверили) на теє; ті – тиї, за ті (мури), по тих; ця, в цій, цієї, це – цеє цеє; ці – ції</i>
неозначені	<i>якась, якеїсь (курки) якоїсь (миті); якісь якіїсь, якиїх (цвяхів)</i>

Наведені вище приклади переконують, що серед вказівних і неозначених займенників і донині широкоживані повні нестягнені форми закінчень: *тая, тиї, цеє, ції, якіїсь* та ін.

Числівник. Як і в силенській говірці, в романі представлені переважно фонетичні варіанти: *їден, їдного, їдним, штири*.

Відмінності виявлені в узгодженні кількісних числівників зі словом *раз*: *в сто раз гірший, німців раз у п'ятдесят більше і сто разів, кілька разів*; пор. інші приклади: *гарнізон у кількості триста чоловік, до ста метрів глибиною, сім десятин*.

Для називання неточної кількості предметів автор використав такі конструкції: *їхало біля десятка хур; а мені до рук рубель-два; постоялець на місяць-півтора*. Представлено і народне рахування, коли з кількісного числівника спершу виділяють „круглий” десяток чи сотню, до яких опісля додають *решту*, пор.: *п'ятдесят і п'ять верстов з Луцька буде; назбирав [курячих яєць] сто це й тридцять штук*.

Крім неозначеної форми дієслів, у яких переважає **-ти**, виявлено і кінцеве **-ть** (*стрілять*). Наявні дієслова усіх чотирьох часів: *заробляєш, ходить, біжать* (теперішній); *приїдуть, навидумає, будем пити* (майбутній); *лигнув, плакали, відкинуло* (минулий); *узав був, надійшла була* (давноминулий). Ненаголошені закінчення **-ем, -**

єш набирають іншого вигляду – *знаїм, колегуїся, думаїсь* ‘думаєш’, оскільки післянаголошений *є* вимовляють з наближенням до *и* або навіть ним замінюють, який після м’якого *й* переходить в *і* (*знаїем* – *знаїім*). У третій особі множини кінцеві м’які приголосні стверділи: *крутят, дают, стоять*. У першій особі множини теперішнього часу дієслова без кінцевого *о*: *чо’ маєм журитися, знаїм*. У мовленні дійових осіб часто вживана дієслівна зв’язка *бути* в теперішньому часі – *недобре то є, хто то є*. Зрідка наявні і такі незвичні форми: *ваша Марина втопляється*.

У наказовому способі другої особи множини переважає закінчення *-іте* – *ходіте*. Формотворча частка *хай* для творення наказового способу набирає вигляду *най* – *най буде, як є* (можливо, це контамінація слів *хай* і *нехай* або синкопа другої частки). Для пом’якшення наказу досить часто вживане *но*: *неси-но, помози-но, йдіть-но*, що може стосуватися навіть першої особи однини майбутнього часу: *зайду-но, пойду-но, побіжу-но*; іноді це *но* у препозиції до дієслова: *ти-но краще розкажи* (таке написання з дефісом у романі). Крім цього, письменник зафіксував короткі розмовні заміники наказових дієслів, пор.: *А на, а на!* ‘отримуй покарання’ (одн.) – *нате, дядьку* ‘візьміть’ (мн.).

Творення умовного способу таке ж, як і в літературній мові, щоправда зрідка формотворчі частки *б, би* стоять перед дієсловом – *ти би побачив*.

Подібно до прикметників *прислівники* так само творять ступені порівняння: *стидно* – *стидніше, дальше, краще* || *лучше*. Зрідка значення вищого ступеня передано за допомогою набору прислівників, серед яких переважає *крепко* зі значеннями ‘дуже; сильно; міцно’ – *змінився він крепко; шумите вельми крепко; холодно вельми крепко*. Іноді прийменник з іменником ужито замість прислівника: *квіти цвітуть навіть у зимі*.

Якщо якесь говіркове слово різні письменники часто вживають у своїх художніх творах, то воно з часом може набути значного поширення, а згодом і літературного статусу (пор. такі діалектизми: *бўсел, патёл’н’а, рўвер*), але цього не може статися з розглянутими діалектизмами, оскільки в морфології літературна норма давно вже усталена.

Синтаксичні особливості

Насамперед зауважимо, що письменникові непросто скопіювати синтаксис говірки, бо в народній мові він значно вільніший – це

стосується і словосполучень, і порядку слів у реченні, і місця підрядного речення відносно головного та ін.; крім цього, частину членів речення в усному мовленні замінюють жести та міміка, що непросто передати в художньому творі.

Якихось відмінностей від літературної мови у словосполученнях зі зв'язком узгодження чи прилягання не виявлено, хіба при узгодженні прикметника з іменником спільного (подвійного) роду (про це писали вище): *дружину вірного, моя п'яниця*. Іноді трапляється узгодження, коли замість додатка вжито означення: *не запам'ятав прізвища художникового*.

Так само небагато діалектних **безприйменникових словосполучень зі зв'язком керування**, які мають відмінності від літературної мови, пор.: *буду гості мати – буду гостей мати*. Буває, що в таких словосполученнях зайвий прийменник: *зганьбить з останніми словами або може, й не від того* [зветься] – не тому; *показує на мигах щось* – показує жестами; *двері були на замку* – були замкнені.

Найбільше відмінностей у **прийменникових словосполученнях зі зв'язком керування**, насамперед у вживанні прийменників. Безперечно, з російської мови запозичені конструкції *уповноважений по фінансах, уповноважений по шерсті*, які уплинули і на діалектне мовлення, пор.: *сльози не висохли по Семенові; блудила по Забур'ю; маятись тобі по світу й по життю*. Досить частотне уживання прийменника *за*: *питався за тобою, клопотався за коні*, замість прийменника *про*; пор. широкоживаний вислів *ще за царя Гороха*. Прийменникове словосполучення, яке зафіксував письменник у народному голосінні, може відповідати безприйменниковому, але тоді відбудуться і зрушення у семантиці: *буде тобі хрест дубовий за дружину вірного* – буде дружиною (?).

Досить багато прикладів з уживанням прийменника *з-за* замість *через*: *на фронт не забрали з-за ноги* 'через хвору ногу'; *з-за того з жінкою сварився* 'через те'; *чи то через ту пісню, чи з-за думок*; пор. ще: *не сказав головного, з-за чого приїхав*. Наскільки ми пам'ятаємо, у силенській говірці таких конструкцій давніше не було, очевидно, вони перейняті письменником пізніше. За одинадцятитомним Словником української мови, такі відношення причини та мети в літературній мові рідкісні [4 III, с. 565], але в сучасному розмовному

стилі вони швидко поширюються. А ось конструкція *вийшла мати з-за порога* досить давня.

Така ж давня конструкція *при них начальником при конях*. А вислів *ще при Польщі* [було] синонімічний більш поширеному *ще за Польщі*. Уживання прийменника *на* у словосполученні *прийшов на Україну* вважається порушенням сучасних літературних норм, однак воно взяте з мовлення дійової особи, що так промовила понад сім десятиліть тому.

Частину прийменників у словосполученнях зі зв'язком керування можна замінити іншими, пор.: *дякую на добрім слові!* – дякую за добре слово; *гроші відкладені про чорний день* – на чорний день; *підошва не одстане з чобота* – від чобота. Конструкції *виїхала на Шлях, на Селі, на Гаївку, з Села на Греблю* (тут згадані кутки села), *на Луги Німцьови* – досить поширені у силенській говірці.

У прокльонах зберігся давній прийменник *к*: *да пішли ви к ...; да пішов ти к єдрені фені!; вигнала б к лихий матері*.

Серед особливостей **побудови речень** насамперед упадає в очі інверсія, пор.: *стрельбу заховав під листя вторішне; лук він хороший має; була вона, хлопці, вроди рідкісної жінкою; як бомбили табір Ведмедя німці, голос Яків почув та ін.*

У складносурядних реченнях, як і в місцевій говірці, частовживаний сполучник *но* ‘але’ («*ми хотіли в крамничку зайти, но чогось двері були на замку*»), а в складнопідрядних реченнях сполучник *аби* замість *щоб* («*як хочеш, аби тебе обікрали <...>; як хочеш, аби тебе споїли <...>*»). Замість порівняльної конструкції зі сполучниками *як* (*ніби, наче* та ін.) уживано *геть* («*геть чи не Марина*») або *геть чисто* («*геть чисто здурів*»), що містить ще й підтвердження ‘справді, дійсно’. У питальних реченнях відбувається взаємозаміна питальних слів *куди іде: де йдеш?*

Безперечно, серед усіх різновидів діалектизмів у художньому творі насамперед упадають у вічі лексичні, а тому майстерність письменника полягає в умілому поясненні їхнього значення: чи робити примітки внизу сторінки, чи добирати синоніми, чи подавати докладний опис реалії. А от ні морфологічні, ні синтаксичні діалектизми такого пояснення не потребують, бо читачі самі швидко знаходять літературні відповідники.

М. Нестерчук не сліпо копіює силенську говірку, нанизуючи одну діалектну форму біля іншої, а лише декількома штрихами

підкреслює її (говірки) особливість, зважаючи на те, що читачами роману-балади будуть представники різних регіонів України.

Література

1. Аркушин Г. Силенська гуторка: топоніміка, люди, мова. Мельбурн: Спадщина, 1994. 190 с.
2. Аркушин Г. Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі. Луцьк, 2018. 268 с.
3. Нестерчук М. Блакитна сарна. Львів: Каменяр, 2019. 400 с.
4. Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

References

1. Arkushyn H. Sylenska hutorka: toponimika, liudy, mova [Dialect of the village Sylno]. Melburn, 1994. 190 p. [in Ukrainian].
2. Arkushyn H. Slovnyk zakhidnopoliskykh dialektyzmiv u khudozhnii literaturi [The Dictionary of Western Polissia Dialects in fiction], 2018. Lutsk, 268 p. [in Ukrainian].
3. Nesterchuk M. Blakytna sarna [Blue chamois]. Lviv, 2019. 400 p. [in Ukrainian].
4. *Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol.]. Kyiv, 1970–1980. [in Ukrainian].

Hryhorii Arkushyn. Dialect Words in the Ballad Novel *Blue Chamois* by M. Nesterchuk. The recently published novel *Blue Chamois* by M. Nesterchuk has been welcomed by readers and it has also drawn attention of both linguists and literary critics. Currently the different types of dialectisms used in the novel have been investigated in details such as phonetic, word-forming, lexical, etc.; anthroponomy, microtoponymics and phraseology of the novel have been studied thoroughly.

It traditionally happened that pieces of fiction don't often represent a wide range of dialect grammar variations, so studies in morphology and syntax of dialectisms are quite rare. From this point of view the novel by M. Nesterchuk is a good example of exception. The article analyzes the morphological and syntactic dialectisms, compares them with the speech of the village Sylno, Kivertsi district of Volyn region, and their literary correspondences.

The article focuses on a detail analysis of special features of all basic parts of speech and it has been found out that the author doesn't blindly copy the local speech, but with the help of several touches (two-three words) he emphasizes the dialect speech of his characters, i.e.: nouns – *соли, матиру, туй Яринци, ой, синок* etc.; adjectives – *син багати, жінка Грицьова, матерії чирвонії*; pronouns – *до єї, коло меї хати, на свим віку, якийх цвахів*; verbs – *дают, стоять, знаїм, Марина втопляється* etc.

There are fewer examples of syntactical differences (forming of prepositional and nonprepositional word combinations: *уовноважений по шерсті, клопотався за коні, при них начальником при конях, не забрали з-за ноги, вигнала б к лихий матері*; inversion structures in simple and complex sentences: *лук він хороший має; була вона, хлопці, вроди рідкісної жінкою*), since the novel is written in a literary language.

If different authors often use a dialect word in their literary works, eventually it can become widely adopted in the language and even later become standard, but it can't come to the studied dialectisms, since the standards in grammar were established and adopted long ago.

Key words: West Polissia speech, Middle Polissia dialect, morphological differences, syntactical special features, literary correspondences.

Аркушин Григорій Львович – доктор філологічних наук, професор кафедри культури та історії української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; *ORCID iD*: 0000-0002-0698-6347; hryhor@ukr.net